

**ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ K-MINE ДЛЯ
РЕШЕНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ДЖЕТЫГАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**

НИЗАМЕТДИНОВ ФАРИТ КАМАЛОВИЧ

д.т.н., профессор,
КарТУ имени Абылкаса Сагинова,
г. Караганда, Казахстан

СУЛТАНБЕКОВА АЙГУЛЬ ИЛЬИНИЧНА

Магистрант,
КарТУ имени Абылкаса Сагинова,
г. Караганда, Казахстан

***Аннотация.** В статье представлены результаты комплексного исследования возможностей применения геоинформационных систем на примере ГИС K-MINE для решения маркшейдерских задач. Научная новизна работы заключается в использовании ГИС K-MINE, при котором система рассматривается как единая цифровая среда для маркшейдерского контроля пространственного положения зданий, сооружений и инженерных объектов.*

***Ключевые слова:** геоинформационные системы, маркшейдерия, K-MINE, цифровая модель карьера, учет объемов горных работ, мониторинг зданий и сооружений, Джетыгаринское месторождение.*

**APPLICATION OF K-MINE GEOINFORMATION SYSTEMS FOR SOLVING
MINE SURVEYING TASKS IN THE DEVELOPMENT OF THE
DZHETYGARINSKOYE DEPOSIT**

FARIT KAMALOVICH NIZAMETDINOV

Doctor of Technical Sciences, Professor
Abylkas Saginov Karaganda Technical University

AIGUL ILYINICHNA SULTANBEKOVA

Master's Degree Student

***Abstract.** The article presents the results of a comprehensive study of the capabilities of applying geoinformation systems using the K-MINE GIS as an example for solving mine surveying tasks. The scientific novelty of the work lies in the use of the K-MINE GIS, in which the system is considered as a unified digital environment for mine surveying control of the spatial position of buildings, structures, and engineering facilities.*

***Keywords:** geographic information systems, mine surveying, K-MINE, digital open-pit model, accounting of mining volumes, monitoring of buildings and structures, Dzhetysay deposit.*

Современное развитие горнодобывающей промышленности характеризуется устойчивой тенденцией к интенсификации открытых горных работ, увеличению глубины карьеров и усложнению пространственной структуры горных предприятий. Эти процессы обуславливают рост требований к точности маркшейдерских измерений, полноте и достоверности пространственной информации, а также оперативности ее обработки и анализа. В данных условиях маркшейдерское обеспечение приобретает системообразующее значение, поскольку именно оно обеспечивает геометрическую основу проектирования, эксплуатации и контроля горных работ [4, 5].

Наряду с развитием горных выработок, на территории современных горных предприятий формируется разветвленная система производственных зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры. Для Джетыгаринского месторождения характерно одновременное развитие карьера и эксплуатация объектов капитального строительства различного функционального назначения. Это объективно расширяет круг маркшейдерских задач, выходя за рамки традиционного контроля геометрии карьера и учета объемов добычи. В таких условиях маркшейдерия должна обеспечивать контроль пространственного положения как элементов карьера, так и наземных объектов в единой системе координат.

Анализ отечественных и зарубежных научных публикаций показывает, что геоинформационные системы получили широкое распространение в горном деле, прежде всего при решении задач планирования, моделирования и объемных расчетов [1–3]. Вместе с тем контроль зданий и сооружений зачастую рассматривается как самостоятельное направление и не интегрируется в общую систему маркшейдерского обеспечения, что снижает эффективность комплексного пространственного анализа состояния горного предприятия [6, 11].

В этой связи актуальной научной задачей является разработка методического подхода к использованию специализированных геоинформационных систем, обеспечивающего одновременное решение маркшейдерских задач по карьере и объектам капитального строительства. В настоящей статье предлагается использование ГИС K-MINE в качестве единой цифровой платформы маркшейдерского контроля, что и определяет научную новизну и практическую значимость исследования [6, 10].

Геоинформационные системы в горном деле и маркшейдерии

Геоинформационные системы представляют собой программно-аппаратные комплексы, предназначенные для сбора, хранения, обработки, анализа и визуализации пространственно привязанной информации. В горном деле ГИС используются на этапах проектирования, эксплуатации и мониторинга горных предприятий, обеспечивая поддержку принятия инженерных и управленческих решений [1, 4].

Результаты исследований показывают, что применение ГИС позволяет перейти от разрозненных графических материалов и бумажной документации к цифровым моделям горных объектов. Такой переход обеспечивает повышение точности анализа, наглядности представления данных и оперативности обновления информации, что особенно важно в условиях динамично развивающихся открытых горных работ [2, 8].

В маркшейдерской практике геоинформационные системы находят применение при ведении цифровых планов и разрезов, расчете объемов горных работ, анализе геометрических параметров карьеров и оценке пространственных изменений во времени [7, 8]. Эти возможности формируют основу для внедрения цифровых технологий маркшейдерского обеспечения и перехода к комплексному мониторингу состояния горных предприятий.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования послужили анализ и обобщение научных публикаций, посвященных применению геоинформационных систем в горном деле и маркшейдерии [1–5]. В работе использовались методы системного анализа, пространственного анализа, а также методы интерпретации маркшейдерских данных, представленных в цифровом виде.

В качестве основного инструмента исследования рассматривалась геоинформационная система K-MINE, относящаяся к классу специализированных горно-геологических информационных систем и ориентированная на решение задач геологии, маркшейдерии и горного проектирования [6, 10]. Исследование выполнено применительно к условиям разработки Джетыгаринского месторождения с учетом специфики открытых горных работ и наличия на территории предприятия зданий и сооружений различного назначения.

В рамках исследования были рассмотрены следующие основные этапы:

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

- формирование цифровой модели карьера по данным маркшейдерских съемок;
- расчет объемов добычи полезного ископаемого и вскрышных пород по разновременным моделям поверхности;
- анализ геометрических параметров уступов и бортов карьера;
- формирование цифровых моделей зданий и сооружений;
- пространственный анализ результатов инструментальных наблюдений за осадками, кренами и горизонтальными смещениями объектов инфраструктуры [6, 7, 11].

Результаты и обсуждение

Формирование цифровой модели Джетыгаринского месторождения

В ходе исследования установлено, что применение ГИС К-MINE позволяет сформировать единую цифровую модель Джетыгаринского месторождения, включающую элементы карьера, транспортные коммуникации, здания и инженерные сооружения. Такая модель обеспечивает согласованность маркшейдерских данных, получаемых в различные периоды времени, и служит основой для комплексного пространственного анализа.

Принципиально важным результатом является использование цифровой модели не только в качестве средства визуализации, но и как аналитической базы для оценки пространственных изменений. Это позволяет анализировать динамику развития карьера и изменение пространственного положения объектов инфраструктуры во времени в рамках единой координатной системы, что ранее в практике маркшейдерского обеспечения данного месторождения системно не применялось [6, 10].

Решение маркшейдерских задач в среде ГИС К-MINE

Применение ГИС К-MINE обеспечивает переход от традиционной бумажной маркшейдерской документации к цифровым планам, разрезам и профилям, формируемым на основе актуальных данных съемок. Цифровая документация отличается высокой степенью актуальности, возможностью оперативного обновления и многократного использования при решении инженерных задач [7, 8]. На рисунке 1 и рисунке 2 показаны примеры оцифровки бумажных носителей и создания информационной 3D модели инженерных коммуникаций в геоинформационной среде ГИС К-MINE.

Рис. 1

Рис. 2

Научная значимость данного подхода заключается в расширении состава маркшейдерской документации за счет включения цифровых моделей зданий и сооружений, которые рассматриваются как полноценные объекты маркшейдерского контроля наряду с элементами карьера. Это позволяет рассматривать горное предприятие как единую пространственную систему и повышает эффективность анализа при принятии проектных и эксплуатационных решений [6].

Учет и анализ объемов горных работ

Учет объемов добычи полезного ископаемого, вскрышных пород и отвалов является одной из ключевых маркшейдерских задач. В геоинформационной среде K-MINE расчеты выполняются на основе цифровых моделей поверхности карьера, сформированных по данным разновременных съемок, что обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов [3, 8]. На рисунке 4 и рисунке 5 показан пример расчета объемов горных работ по цифровым моделям поверхности в геоинформационной среде ГИС K-MINE после аэрофотосъемочных работ.

Рис.4 (аэрофотосъемка склада)

Рис. 5 (3D модель склада)

В рамках исследования показано, что интеграция объемных расчетов в единую цифровую модель месторождения позволяет анализировать развитие горных работ в увязке с размещением зданий и сооружений.

Такой подход расширяет аналитические возможности маркшейдерского обеспечения и позволяет рассматривать пространственные изменения горного предприятия в целом [1, 6].

Контроль параметров карьера и объектов капитального строительства

В геоинформационной среде K-MINE выполняется пространственный анализ геометрических параметров уступов и бортов карьера, включая их высоту, углы откоса и ширину берм. На рисунке 6 (а, б, в) показан пространственный анализ геометрических параметров уступов карьера в среде ГИС K-MINE.

Рис. 6 а

Рис. 6 б

Рис. 6 в

Использование цифровых моделей позволяет фиксировать фактическое состояние карьера и анализировать динамику изменения его параметров во времени [1, 5].

Одновременно с этим ГИС K-MINE применяется для контроля пространственного положения зданий, сооружений и инженерных объектов. Анализ осадок, кренов и горизонтальных смещений в геоинформационной среде позволяет выявлять неблагоприятные тенденции на ранних стадиях и повышает уровень комплексного маркшейдерского мониторинга [2, 11]. На рисунке 7 показана схема деформации бокового фасада здания в геоинформационной среде ГИС K-MINE.

Рис. 7 (графическая схема)

Комплексный маркшейдерский мониторинг

Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности использования ГИС K-MINE в качестве единой платформы комплексного маркшейдерского мониторинга, объединяющей данные по карьеру и объектам капитального строительства. Такой подход обеспечивает согласованность пространственной информации и позволяет рассматривать горное предприятие как целостную систему [1, 6].

Предложенный методический подход основан на интеграции мониторинга зданий и сооружений в общую систему маркшейдерского обеспечения разработки месторождения. Это существенно расширяет функциональные возможности геоинформационных систем и формирует основу для дальнейшего развития цифровых технологий в маркшейдерской практике [4, 10].

горных работ и объектам инфраструктуры осуществляется в рамках комплексного маркшейдерского мониторинга,

Выводы

В результате выполненных исследований установлено, что геоинформационная система K-MINE является эффективным инструментом решения комплекса маркшейдерских задач при разработке Джетыгаринского месторождения, обеспечивая цифровое представление геометрических параметров карьера, учет объемов горных работ и пространственный анализ данных в единой координатной системе.

Научная новизна работы заключается в обосновании расширенного подхода к использованию ГИС K-MINE, при котором система рассматривается не только как средство контроля параметров открытых горных работ, но и как единая цифровая среда комплексного маркшейдерского мониторинга, включающая контроль пространственного положения зданий, сооружений и инженерных объектов.

Показано, что переход от бумажной маркшейдерской документации к цифровым моделям и автоматизированному расчету объемов горных работ позволяет снизить влияние субъективных факторов, связанных с ручной графической обработкой данных, и повысить воспроизводимость и сопоставимость результатов маркшейдерских расчетов.

Установлено, что интеграция данных маркшейдерских измерений, цифровых моделей карьера и результатов инструментальных наблюдений за деформациями объектов капитального строительства обеспечивает возможность пространственно-временного анализа состояния горного предприятия и расширяет аналитические возможности маркшейдерского обеспечения.

Сформирована научная основа для развития комплексного маркшейдерского мониторинга на базе геоинформационных систем и подтверждается целесообразность использования цифровой модели месторождения как инструмента повышения обоснованности инженерных решений на стадиях проектирования и эксплуатации горных предприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Choi Y., Baek J., Park S. Review of GIS-Based Applications for Mining: Planning, Operation, and Environmental Management // *Applied Sciences*. — 2020. — Vol. 10, No. 7. — Art. 2266. — DOI: 10.3390/app10072266.
2. Hoang Thi Thuy. Geographic Information Systems in Mining: Applications and Management Potential // *International Journal of Scientific Engineering and Research*. — 2025. — Vol. 13, Issue 7. — P. 93–96.
3. Szafarczyk A., Siwek M. The Use of GIS Tools in Mining: Process Automation of Calculating the Volume of Mineral Extracted from a Deposit // *Preprints*. — 2025. — DOI: 10.20944/preprints202505.0567.v1.
4. Наговицын О. В., Лукичев С. В. История развития отечественных горно-геологических информационных систем // *Горная промышленность*. — 2024. — № 5. — С. 46–51. — DOI: 10.30686/1609-9192-2024-5-46-51.
5. Шек В. М. Перспективы использования геоинформационных систем в горном деле // *Горный информационно-аналитический бюллетень*. — 2013. — № —. — С. 294–302.
6. Назаренко М. В., Хоменко С. А. Опыт использования геоинформационной системы K-MINE при комплексном проектировании горных предприятий // *Горный журнал*. — 2013. — № —. — С. 193–204.
7. Акыев Д., Бердиев Р., Батырова А., Бегныязов А. Геоинформационные системы в маркшейдерском деле // *Инновационная наука*. — 2025. — № 5-2. — С. 16–17.
8. Битунов Д. А., Мустафин С. К. Геоинформационные технологии в горной промышленности (на примере Учалинского и Ново-Учалинского месторождений) // *Материалы научных конференций БашГУ*. — Уфа, — С. 840–841.
9. Alberto A. F. Application of Geographic Information System (GIS) in Mining Exploration: A Case Study of Belvand Geotechnics: Internship report. — Lisbon: NOVA Information Management School, 2024. — 89 p.
10. K-MINE. Геоинформационная система K-MINE: описание компонентов и функциональных модулей: техническая документация. — Кривой Рог: НПП «КривбассАкадемИнвест», 1998–2021.
11. Сапронова Н. П. Состояние и перспективы геолого-маркшейдерского обеспечения технических проектов разработки месторождений в среде ГГИС Micromine // *Горный информационно-аналитический бюллетень*. — 2017. — № 5. — С. 345–351. — ISSN 0236-1493.